

Upaya Peningkatan Pemahaman Konsep Energi Pegas Siswa Kelas XI MIPA 1 SMAN 1 Parung Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 melalui Model Belajar Konstruktivisme

¹Beni Sanigraha, ¹Susilawati, ²Ikhwan Setiawan

¹Guru Fisika SMAN 1 Parung, Jawa Barat Indonesia

²Kepala SMAN 1 Parung, Jawa Barat Indonesia

Email : beni.sanigraha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik setelah diterapkan model konstruktivisme pada materi energi pegas. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dimulai dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi kemudian dibuat perencanaan perbaikan yang digunakan dalam siklus selanjutnya. Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga siklus. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Parung yang mempunyai tingkatan pemahaman konsep energi pegas rendah sekali, 6 orang dari 35 orang siswa yang mencapai tingkat penguasaan materi sebesar 70% ke atas ini berarti 17% siswa yang tuntas. Aspek yang diukur pada penelitian ini adalah pemahaman konsep siswa dengan indikator KKM sebesar 70% dan ketuntasan klasikal 80%. Hasil rata-rata belajar siswa diperoleh pada siklus 1, 2 dan 3 berturut-turut adalah 67,43, 70,97 dan 73,51. Berdasarkan hasil observasi konstruktivisme, setelah pelaksanaan tindakan pada siklus 1, 2 dan 3 berturut-turut diperoleh angka rata-rata 70%, 75% , dan 83%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model belajar konstruktivisme dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep Energi Pegas.

Abstract

Search was aimed to improve the students understanding on the spring energy concept through constructivism model of learning. The desain of the research was an action research started from planning, acting, observing, and reflecting. After a cycle was completed, the researcher made a reflective overview and followed by a following cycle with some improvement actions. The action research was conducted in three cycles. The subject of the research was the students in Grade XI MIPA 1 SMAN 1 Parung. The class was chosen because it has the lowest ability in formulating and testing hypothesis. There were only five out of thirty five students has achieved 70% ability in the skill. It means that only 17 % of the students passed the minimum criteria. The aspect measured in the research is the ability of the students' in understanding the spring energy with 70% achievement in passing the minimum criteria and 80% of the classical achievement. The average performance result from the three cycles were (1) 67,43; (2) 70,97; (3) 73,51;. After the test on spring energy in the three consecutive cycles, the average score gained were 70%, 75%, and 83%. The result of the research shows that the scientific process approach with practicum method can improve the students' ability in understanding the concept of spring energy.

Kata-kata kunci : Konstruktivisme, penelitian tindakan kelas

PENDAHULUAN

Mata pelajaran fisika merupakan pelajaran inti untuk program/jurusan MIPA di SMA, sehingga nilai pelajaran fisika dijadikan sebagai salah satu syarat kenaikan kelas khusus untuk siswa yang memilih program/jurusan MIPA di tingkat SMA.

Penulis cukup prihatin saat melihat hasil pembelajaran energi pegas, nilai siswa sangat mengecewakan. Hanya 6 orang dari 35 orang siswa kelas XI MIPA 1 yang mencapai tingkat penguasaan materi sebesar 70% ke atas ini berarti hanya 17% siswa yang tuntas dalam pembelajaran sifat elastisitas bahan, sementara hasil untuk pokok bahasan lain cukup baik.

Tabel 1 Nilai Rata-rata Tiap Pokok Bahasan

Pokok Bahasan	Gerak	Hk. newton	Ep Pegas
Nilai Rata-rata Kelas	73.97	75.03	64.49
Jumlah Siswa dengan nilai \geq KKM	34	35	6
% Jml Siswa dengan nilai \geq KKM	97%	100%	17%

Permasalahan di atas perlu diupayakan pemecahannya. Salah satunya yaitu melakukan tindakan yang dapat mengubah suasana pembelajaran yang melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran dengan menghadapkan siswa pada obyek yang nyata (melakukan percobaan) dan demonstrasi serta melibatkan pengetahuan awal (*prior knowledge*) siswa. Pemilihan model pendekatan dalam pembelajaran juga dapat dijadikan salah satu alternatif melalui pendekatan yang tepat dapat memberikan hasil yang lebih baik, karena salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah pendekatan pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, sangat perlu diupayakan pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil dan prestasi belajar siswa. Upaya ini menjadi sangat penting sebab hanya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat siswa dapat meningkatkan pemahamannya terhadap konsep-konsep yang sedang dipelajari.

Salah satu pendekatan mengajar yang dapat dianggap memenuhi syarat dilihat dari kerangka konseptual, adalah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan pembelajaran ini adalah merupakan implementasi dari sejumlah prinsip-prinsip konstruktivisme tentang bagaimana pengetahuan diperoleh. Pendekatan ini menurut Novick mempunyai pola umum sebagai berikut:

- Fase pertama, mengungkap gagasan/ide siswa tentang konsep yang sedang dipelajari.
- Fase kedua, menciptakan suatu konflik kognitif dalam pikiran siswa.
- Fase ketiga, mendorong terjadinya akomodasi dalam pikiran siswa.

Selain bentuknya yang sederhana, tahap-tahapan tiap pembelajaran pada pendekatan konstruktivisme secara eksplisit telah menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada permasalahan : " Bagaimana cara model belajar konstruktivisme untuk meningkatkan pemahaman konsep energi pegas pada siswa kelas XI MIPA 1 SMA Parung semester pertama dengan metode non praktikum ?".

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang mengacu kepada model Kemmis dan Taggart. Berdasarkan model tersebut penelitian dilakukan dimulai dengan perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi, dilanjutkan dengan membuat perencanaan perbaikan yang akan dilakukan pada siklus selanjutnya. Berikut gambar diagram proses penelitian

Gambar 1. Desain Penelitian Menurut Kemmis dan Taggart (Komara, 2016)

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Parung Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019. Untuk mengetahui pemahaman konsep peserta didik, peneliti melihat hasil PUH materi sebelumnya tentang Hukum Hooke.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar observasi melaksanakan pendekatan konstruktivisme, kemampuan merencanakan perbaikan pembelajaran, kemampuan melaksanakan perbaikan pembelajaran, lembar penilaian kinerja, lembar penilaian LKS praktikum dan lembar tes uraian.

a. Lembar Observasi

Lembar Observasi merupakan panduan atau pedoman observer dalam mengadakan pengamatan dan pengumpulan data terhadap jalanya kegiatan penelitian. Lembar Observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk melihat konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, yang digunakan untuk mengetahui apakah konstruktivisme sudah dilakukan guru dengan kemunculan tiap indikator guru dan siswa.

b. Lembar penilaian kinerja

Lembar Penilaian kinerja digunakan untuk menilai kinerja yang dapat berupa keterampilan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Penilaian ini dilaksanakan pada saat siswa melaksanakan praktikum. Aspek yang dinilai adalah mengamati, menggunakan alat ukur, melaksanakan percobaan dan mengemukakan hasil percobaan. Aspek mengamati dapat digunakan untuk menilai siswa dalam merumuskan hipotesis. Aspek menggunakan alat ukur, melaksanakan percobaan, dan mengkomunikasikan hasil percobaan dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam menguji hipotesis yang dijadikan penilaian keterampilan proses sains.

c. Lembar penilaian LKS

Penilaian LKS digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam merumuskan dan menguji hipotesis selama proses pembelajaran. Indikator merumuskan hipotesis yang dinilai dari LKS adalah merumuskan masalah, dan merumuskan hipotesis. Indikator menguji hipotesis yang dinilai dari LKS adalah mengumpulkan data, menganalisis data dan menyimpulkan untuk penilaian keterampilan proses sains.

d. Lembar Tes Uraian

Lembar tes uraian ini berisi soal-soal yang akan digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam penilaian pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari tiga siklus untuk tiap aspek, dimana setiap siklus terdiri dari satu pertemuan. Pada tiap siklus dilakukan langkah-langkah model konstruktivisme yaitu : fase mengungkap gagasan, tercipta konflik kognitif dan akomodasi dalam pikiran siswa. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada 20-09-2018 sampai dengan 27-09-2018 di SMAN 1 Parung Bogor. Perbandingan hasil tiap siklus dijabarkan sebagai berikut :

A. Deskripsi per-Siklus

1. Data Siklus 1, 2 dan 3

a. Hasil Belajar Siswa

Hasil tes diperoleh melalui tes uraian yang diberikan oleh guru pada akhir tindakan pertama, kedua dan ketiga (Soal Tes pada Lampiran 12 dan Hasil Tes Uraian Siklus 1, 2 dan 3 pada Lampiran 2). Nilai hasil belajar rata-rata secara keseluruhan juga dijadikan indikator kinerja tindakan pada siklus 1, 2 dan 3.

Tabel 2 Nilai Rata-rata Perbaikan

Perbaikan ke	1	2	3
Nilai Rata-rata Kelas	67.43	70.97	73.51
Jumlah Siswa dengan nilai \geq KKM	13	27	32
% Jml Siswa dengan nilai \geq KKM	37%	77%	91%

Jumlah siswa = 35 orang

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) = 70

Grafik 1 Nilai Rata-rata Perbaikan

Perhitungan hasil belajar fisika siswa mengungkapkan nilai yang dicapai pada siklus 1 adalah 67,43 dan nilai pada pada siklus 2 sebesar 70,9' krus 3 sebesar 73,51. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 3,54 poin 25% dari siklus 1 ke siklus 2 dan 3,09 atau 3,58% dari siklus 2 ke siklus 3. Berarti indikator kinerja kedua yang menjadi sasaran pelaksanaan model konstruktivisme telah tercapai dengan angka rata-rata sebesar 73,51%.

b. Hasil observasi pendekatan konstruktivisme

Data yang ditampilkan berikut adalah hasil observasi pada siklus 1, 2 dan 3 yang diambil angka rata-ratanya. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah konstruktivisme sudah dilakukan guru dengan kemunculan tiap indikator pada guru dan siswa.

Tabel 3 Hasil observasi pendekatan konstruktivisme

Jumlah skor komponen guru dan siswa	28	30	33
Nilai komponen guru dan siswa	70	75	83
Kriteria Nilai komponen guru dan siswa	cukup	baik	baik

Grafik 2 Nilai Observasi

Berdasarkan hasil observasi penerapan pendekatan konstruktivisme, setelah pelaksanaan tindakan siklus 1, diperoleh angka rata-rata 70% penerapan pendekatan konstruktivisme. Angka yang diperoleh pada siklus 1, ternyata belum mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 80%. Oleh karena itu, tindakan perlu dilanjutkan dengan siklus 2.

Setelah tindakan dilanjutkan pada siklus 2 dan dilakukan observasi, didapat angka rata-rata 75% penerapan pendekatan konstruktivisme berjalan. Berarti perbaikan yang dilakukan siklus 2 mampu meningkatkan persentase konstruktivisme sebesar 5% dari siklus 1. Angka

tersebut belum mencapai indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya yaitu 80%. Berarti tindakan perlu dilanjutkan dengan siklus 3.

Setelah tindakan dilanjutkan pada siklus 3 dan dilakukan observasi, didapat angka rata-rata 83% penerapan pendekatan konstruktivisme berjalan. Berarti perbaikan yang dilakukan pada siklus 3 mampu meningkatkan persentase konstruktivisme sebesar 8% dari siklus 2. Angka tersebut telah mencapai indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya yaitu 80%. Berarti tindakan tidak perlu dilanjutkan

B. Pembahasan Setiap Siklus

Analisis Reflektif Siklus 1, 2 dan 3

Evaluasi terhadap capaian hasil yang diperoleh pada tiap siklus didasarkan pada dua hal, yaitu hasil belajar dan pelaksanaan pendekatan konstruktivisme. Hasil belajar siswa hanya mencapai 67,43, belum dapat memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 70,0.

Indikator kinerja berikutnya adalah pelaksanaan pendekatan konstruktivisme pada siklus 1. Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pendekatan konstruktivisme, setelah pelaksanaan tindakan siklus 1, diperoleh angka rata-rata 70%. Angka yang diperoleh pada siklus 1, ternyata belum mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 80%. Oleh karena itu, tindakan perlu dilanjutkan dengan siklus 2. Meskipun demikian upaya perbaikan terhadap pelaksanaan pendekatan konstruktivisme kelihatan semakin baik dan semakin nyata hasilnya. Hal ini terlihat dari meningkatnya indikator kinerja baik berlangsungnya pelaksanaan pendekatan konstruktivisme maupun hasil belajar siswa.

Berdasarkan analisis terhadap kedua indikator yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pada siklus 1 belum dapat memenuhi capaian minimal, oleh karena itu penelitian perlu dilanjutkan pada siklus 2.

Catatan Positif

Sebelum melanjutkan pada siklus kedua, ada beberapa hal yang menjadi catatan baik positif maupun negatif. Catatan tentang dampak positif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Model pendekatan konstruktivisme ternyata memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Ini terlihat dari kenaikan hasil belajar siswa dari sebelum dilakukan tindakan siklus 1, sebesar 3,38%.
2. Pelaksanaan belajar dengan
3. pembelajaran kooperatif/berkelompok untuk menyelesaikan LKS non praktikum, siswa lebih aktif untuk belajar.
4. Siswa lebih leluasa dalam mengungkapkan pendapatnya dalam kelompok.

Catatan Negatif

Sedangkan catatan negatif atau kelemahan-kelemahan yang perlu disempurnakan pada siklus berikutnya adalah :

1. Dalam pembagian kelompok pada siklus 1 ini memakan waktu terlalu lama, karena guru membiarkan anak untuk memilih anggota kelompoknya.

2. Pada saat kelompok melakukan praktikum masih ada siswa yang cenderung diam, belum berpartisipasi dalam kelompoknya, masih menggandakan anggota yang lainnya.
3. Begitu juga pada saat diskusi kelompok untuk membahas LKS non praktikum masih ada siswa yang cenderung diam, belum berpartisipasi dalam kelompoknya, masih menggandakan anggota yang lainnya.
4. Dari hasil observasi guru masih belum optimal membantu kelompok yang memerlukan bimbingan, terutama dalam melakukan praktikum.

a. Perenungan berdasarkan siklus 1

Dari hasil refleksi pada siklus pertama, perlu dilakukan perbaikan pada siklus kedua sebagai berikut :

1. Pembagian kelompok dilakukan dengan cara siswa diurutkan dengan nomor sebanyak kelompok yang akan dibuat terus berulang sampai semua siswa memiliki nomor. Dan nomor yang sama berkumpul menjadi satu kelompok. Hal ini akan mempercepat pembagian kelompok dan dirasakan adil oleh siswa.
2. Pada awal pelajaran siswa diberitahu bahwa disamping penilaian kelompok juga dilakukan penilaian aktivitas individu dalam kelompoknya sebagai penilaian afektif siswa melalui observasi. Sehingga diharapkan siswa lebih aktif dalam kelompoknya.
3. Dalam aktifitas kelompok guru mengutamakan memfasilitasi kelompok yang nampak kurang aktif baik pada saat praktikum maupun saat membahas LKS non praktikum, baru berkeliling ke kelompok lainnya.

b. Perenungan berdasarkan siklus 2

Hasil belajar siswa sudah melampaui batas kriteria yaitu 70,97% (Tabel 2). Hal ini menunjukkan angka ketuntasan baru mencapai 77%, atau masih ada 8 dari 35 siswa yang belum tuntas. Ini berarti hasil belajar masih berada di bawah kriteria ketuntasan klasikal yaitu 85%. Walaupun demikian ini merupakan hal yang baik karena ada peningkatan sebesar 2,54 poin atau 3,58%

Indikator kinerja berikutnya adalah pelaksanaan pendekatan konstruktivisme pada siklus 2 diperoleh angka rata-rata mencapai 75% (Tabel 3). Angka yang diperoleh pada siklus 2, ternyata belum mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 80%. Untuk itu akan dilakukan perbaikan dengan cara pembagian kelompok akan dibuat merata berdasarkan kemampuan siswa. Jadi siswa yang bagus prestasinya dan yang kurang bagus tersebar pada tiap kelompok sehingga tidak terjadi penumpukan siswa pandai dalam satu kelompok atau siswa yang kurang pandai berkumpul dalam satu kelompok.

c. Perenungan berdasarkan siklus 3

Indikator kinerja yang ditentukan, hasil belajar siswa minimal 70,0. Pada siklus ketiga angka tersebut sudah terpenuhi karena capaian siswa adalah 73,51 dengan ketuntasan klasikal 91%. Hal ini menunjukkan ada kenaikan sebesar 3,54 poin atau 5,25% dari capaian pada siklus kedua.

Indikator kinerja berikutnya adalah pelaksanaan pendekatan konstruktivisme pada siklus 3 yang diperoleh angka rata-rata mencapai 83% (Tabel 3). Angka yang diperoleh pada siklus 3,

ternyata sudah mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 80%. Pembagian siswa yang merata, sebagai upaya perbaikan pada siklus ke-3 cukup membantu efektifitas pencapaian hasil belajar siswa.

Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan sampai pada siklus 3

Pencapaian hasil belajar tersebut erat kaitannya dengan keleluasaan siswa untuk menata kognisinya sendiri, dengan berinteraksi dengan lingkungan, dengan apa yang dilihatnya, benda-benda selama interaksi sosial dengan temannya dalam kelompok dalam mengerjakan LKS non praktikum, serta bimbingan teman dan guru dalam diskusi.

Dugaan ini didasarkan pada beberapa alasan secara teoritik, seperti dikemukakan oleh Yager yang mengajukan pentahapan dalam pengelolaan kelas yang menggunakan pendekatan konstruktivisme.

KESIMPULAN DAN SARAN / TINDAK LANJUT

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan model konstruktivisme dalam pembelajaran konsep energi pegas dapat digunakan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Parung. Terbukti 91% siswa mencapai ketuntasan belajar atau 32 dari 35 siswa kelas XI MIPA 1 lulus/tuntas dengan nilai rata-rata kelas 73,51.

B. Saran dan Tindak Lanjut

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan khususnya kepada penulis sendiri dan umumnya kepada guru yang lain sebagai berikut :

1. Untuk mencoba cara-cara yang diterapkan dalam penelitian ini pada topik yang lain dengan berbagai adaptasi melalui penelitian maupun dalam praktek pembelajaran di dalam kelas.
2. Penelitian ini dilaksanakan dengan subjek siswa SMA. Untuk pengembangan lebih jauh disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan pada tingkat SMP atau SD.
3. Penelitian yang perlu dikembangkan lebih lanjut antara lain adalah penilaian hasil belajar tidak hanya ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif. Dalam penelitian ini yang diteliti hanya hasil belajar ranah kognitif, sedangkan ranah afektif (sikap IPA) belum dijadikan objek penelitian dan tidak disertakan dalam pengolahannya sementara datanya ada.
4. Begitu juga hasil penilaian psikomotor (hasil observasi praktikum) dan penilaian laporan praktikum belum diolah dalam penelitian ini. Sehingga dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Sardiman. (1991) *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Gramedia Persada.
- Ahmadi, Abu. (1991) *Psikologi Belajar*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arkundato, Artoto. (2007). *Pembaharuan dalam Pembelajaran Fisika*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Arsyad, Azhar, Prof. Dr. MA. (2003) *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Davies, Ivor. K. (1991). *Pengelolaan Belajar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hamalik, Oemar. (2003). *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ibrahim, R. (2003). *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Komara, Endang; Anang, Mauludin (2016). *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi Guru*. Bandung: Refika Aditama.
- Lie, Anita. (2002). *Cooperative Learning* . Jakarta : PT. Grasindo.
- Nasution, Prof. Dr. MA., (1999). *Teknologi Pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara.
- Sadiman, Arif. (1990). *Media Pendidikan*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Tim FKIP. (2007). *Buku Panduan Pemantapan Kemampuan Profesional*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Wardani, I G. A. K.; Wihardit, K; Nassoetion, N. (2004). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas RI. (2003)